

মতাদর্শগত দলিলের মর্মবস্তু সীতারাম ইয়েচুরি

১৯২ সালের চেন্নাই কংগ্রেসে সি পি আই (এম) মতাদর্শগত দলিল গ্রহণ করেছিল। এর পরে গত দুটি পার্টি কংগ্রেসেই সি পি আই (এম) মতাদর্শগত দলিল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। কিন্তু তা আমরা করে উঠতে পারিনি। এখন এই দলিল গ্রহণ আরো জরুরী হয়ে পড়েছে কেননা গত দুটি কংগ্রেসেই আমরা বলেছি চলতি সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত বিশ্বায়ন টিকতে পারে না। লগ্নি পুঁজির তৈরি করা বুদ্ধদ কোনো একদিন ফেটে যাবে। তা-ই ঘটলো ২০০৮-এ, বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা শুরু হয়ে গেলো। আমাদের বোঝাপড়া সঠিক প্রমাণিত হলো। গত দু'দশক এই ব্যবস্থা ঠিক কীভাবে চলছে, গোটা বিশ্ব, উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে ভারতের ওপর তার কী প্রভাব পড়লো, আমাদের রণনীতি এবং রণনীতিগত লক্ষ্যের ওপর তার কী প্রভাব পড়লো এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কী ধরনের রণকৌশল আমাদের নিতে হবে, এইসব প্রশ্ন বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এর জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদের কাজের ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট বোঝাপড়া তৈরি করা। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রচুর মতাদর্শগত বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের তরফে ব্যাপক প্রচার তোলা হয়েছিল যে ধনতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই, ধনতন্ত্রই মানবসভ্যতার শেষ পর্যায়। চেন্নাই কংগ্রেসেই আমরা বলেছিলাম এ কথা সত্য হতে পারে না কেননা কখনোই ধনতন্ত্র সঙ্কটমুক্ত বা শোষণমুক্ত সমাজ হতে পারে না। এখন বাস্তব ঘটনাবলী থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে। যা তত্ত্বগত ভাবে সত্য ছিলো অথবা ভাবা হচ্ছিল যে কমিউনিস্ট বলে আমরা ওই কথা বলছি, এখন বাস্তব ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা সত্য ছিলাম। এ কারণে আমাদের পক্ষে খুব ভালো করে বোঝা দরকার সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে কাজ করছে। এই মতাদর্শগত প্রস্তাবের প্রথম উদ্দেশ্য হলো তা-ই।

সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদকে এই দলিলে বিশ্লেষণ করার সময়ে আমরা দেখিয়েছি মুখ্য বিষয় হলো এই দুই দশকে বিশ্বের স্তরে ধনতান্ত্রিক পুঞ্জীভবন বিপুল আকৃতি নিয়েছে। ধনতন্ত্রে পুঁজির পুঞ্জীভবন সব সময়েই ঘটে থাকে। বিশ্ব বাজারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির পুঞ্জীভবন বাড়তে থাকে। কিন্তু গত কুড়ি বছরে তা লাফিয়ে বেড়েছে। কীভাবে এই বৃদ্ধি ঘটেছে? এই প্রসারের একটি মাধ্যম হলো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন। লেনিন দেখিয়েছিলেন পুঁজির পুঞ্জীভবন একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হচ্ছে এবং তা থেকে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হচ্ছে। লেনিন ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু লেনিনের সময় থেকে এখনকার সময়ের পার্থক্য আছে। লেনিন যে পর্বের কথা বলেছিলেন তার এখন বদল ঘটেছে। লেনিন সঠিকভাবেই বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের পর্বে ধনতন্ত্রের আধিপত্যকারী শক্তি হবে লগ্নি পুঁজি। লেনিন যেমন আন্দাজ করেছিলেন তেমনই হচ্ছে। লেনিন সেই সময়কার সাম্রাজ্যবাদকে চিত্রায়িত করেছেন, তখনকার প্রধান দ্বন্দ্বগুলিকে দেখিয়েছেন।

সেই সময় পরিবর্তিত হয়েছে, পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটছে অনেক বড় আকারে। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির নেতৃত্বে এই বিপুল মাত্রার পুঞ্জীভবন ঘটছে। লেনিন যখন লগ্নি পুঁজির কথা বলছিলেন তখন তিনি নির্দিষ্ট জাতি রাষ্ট্রের লগ্নি পুঁজির কথাই বলছিলেন, যাদের দ্বন্দ্ব আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছিল এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধও ডেকে আনে। বিশ্বযুদ্ধ লেনিনকে ১০০শতাংশ সঠিক বলে প্রমাণ করে। কিন্তু অনেকে ভুলে যান যে 'সাম্রাজ্যবাদ : ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে লেনিন আরো দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজির রপ্তানি। পুঁজি যখন পুঞ্জীভূত হয়, মার্কস যেভাবে বলেছিলেন পুঁজি অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না, তাকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজতেই হয়। এই অভিযান থেকেই বিশ্বজুড়ে এই বেসরকারীকরণের ঢালাও প্রচেষ্টা, জনপরিষেবার দখল নেওয়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জল- জ্বালানির বাণিজ্যিকীকরণ। যে সমস্ত জনপরিষেবা রাষ্ট্রের আওতায় থাকার কথা, সবেই বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে এই সমগ্র এলাকা পুনরায় ধনতন্ত্রের আওতায় চলে এলো। বিশ্বব্যাপী পুঁজির পুঞ্জীভবনে সেটাও সাহায্য করেছে। তৃতীয়ত, প্রযুক্তির বিকাশের কারণে ধনতন্ত্র তার উৎপাদনের অনেকটা অংশ তেমন দেশে আউটসোর্সিং করেছে যেখানে শ্রম সস্তা, কাঁচামাল সস্তা। এর অর্থ আরো মুনাফা। এই তিন উপাদানের ওপরে ভিত্তি করে পুঞ্জীভবন ও মুনাফার হারের বৃদ্ধি ঘটেছে।

উদারনীতি ও বিশ্বায়নের আজ অর্থ হলো আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি অপ্রতিহত ভাবে যে কোনো দেশে ঢুকতে পারে এবং মুনাফা তুলে তার নিজের দেশে ফিরে আসতে পারে। কেউ কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। বিশ্বায়নের অর্থই তাই।

এই পরিস্থিতিতে এই উপাদানগুলি ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ আর কী ভাবে কাজ করছে? মার্কস বলেছিলেন, ধনতন্ত্রে পুঁজি দু'পদ্ধতিতে মুনাফাকে বাড়িয়ে তোলে। একটি হচ্ছে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক সূত্রে, যাকে এম-সি-এম (মানি-কমোডিটি-মানি) সূত্র বলা হয়। পুঁজির স্বাভাবিক প্রসার ঘটিয়ে মুনাফা। আরেকটি হলো জদরদখল, পুঁজি ছোট উৎপাদনকে গ্রাস করে নেয়। এই গ্রাস করার ঘটনা শক্তিপ্রয়োগেও হতে পারে, যাকে মার্কস বলতেন পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবন। অনেকে বলেন মার্কসের সময়ে একে দেখা হতো ঐতিহাসিক কালপর্যায়, আদিম ও আধুনিক। কিন্তু আসলে তা ঐতিহাসিক নয়, বিশ্লেষণভিত্তিক। প্রশ্ন হলো পুঞ্জীভবন কীভাবে ঘটছে— স্বাভাবিক এম-সি-এম পদ্ধতিতে নাকি শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা জবরদখলে? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে আমরা দেখছি শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে জবরদখল ধনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তা শক্তিপ্রয়োগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে। মধ্য প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়ম করতে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর আর্থিক উদারনীতি সহ অন্যান্য শর্ত জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। সেইসব দেশের পুঁজি ও সঞ্চয়কে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির স্বার্থে লাগাতে নীতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যেমন ভারতে ব্যাঙ্ক ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বেসরকারীকরণ করতে চাইছে, বীমায় বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ করাতে চাইছে। এ সবই হলো আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির জন্য নতুন জায়গা খুলে দিতে দেশগুলিকে বাধ্য করা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অর্থ হলো সব দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা, সব দেশের কাঁচা মাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখলদারি, সস্তা শ্রমকে শোষণ। আমাদের রণনীতির পক্ষে এর গুরুত্ব কী? আমাদের সংগ্রামের অঙ্গ হলো আমাদের সম্পদ ও শ্রমকে এ জাতীয় শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে সমবেত করে সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই আমরা রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তুলতে পারি।

এই শোষণের প্রক্রিয়া এখন বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ তৈরি করছে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন একটি উদাহরণ যেখানে এই প্রথম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন মানুষ। এতদিন তাঁরা আরো সুবিধা ইত্যাদি দাবি করতেন। কিন্তু এখন তাঁরা বুঝেছেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এই লোভের জন্য দায়ী। ইউরোপজুড়ে বিরাট বিরাট ধর্মঘট হচ্ছে এবং তা অব্যাহত আছে। গ্রিসে,

ডেনমার্কের মতো দেশ ১৩টি জাতীয় স্তরের ধর্মঘট হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ বাড়ছে। সবচেয়ে নজর কাড়ছে লাতিন আমেরিকা। লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অনেক আগে শুরু হয়েছিল কেননা সেখানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবও আগে পড়তে শুরু করেছিল। এই প্রতিবাদের পথেই লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই বামমুখী সরকার তৈরি হয়েছে। লাতিন আমেরিকা আজ দেখাচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী নয়া উদারনীতির বিশ্বায়নের বিকল্প সম্ভব। এই বিকল্প ধনতন্ত্রের মধ্যেই, নয়া উদারনীতির বিকল্প, এখনও ধনতন্ত্রের বিকল্প নয়। কিন্তু আমাদের বিকল্প ধনতন্ত্রেরই বিকল্প। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। লাতিন আমেরিকায় কোনো রূপান্তরপর্ব ঘটে যায়নি কিন্তু ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক বিকল্পের দিকে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অস্তুত আমাদের সে রকমই আশা। সেটা এই সব দেশের ঘটনাবলী কোন দিকে যায় তার ওপর নির্ভর করবে। সাম্রাজ্যবাদ তাদের ওপর চাপ তৈরি করছে, কীভাবে তারা সেই চাপের মোকাবিলা করবে তার ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করবে। কিউবা লাতিন আমেরিকার মতাদর্শগত প্রেরণা। তারা ছাড়াও এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া। তারাই সামনের সারিতে। তারা এমন অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছে যা ধনতন্ত্রের বিকল্পের রাস্তা তৈরি করতে পারে। ভূমি সংস্কার, তেল ও খনির জাতীয়করণ, আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তারা নিচ্ছে যা সংহত করতে পারলে ধনতন্ত্রের বিকল্পের দিকে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এই কারণে তারা প্রেরণা সঞ্চার করছে যে এখন বিশ্বের জনগণের কাছে উদাহরণ রাখা যাচ্ছে। একটা সওয়াল চলছিল নয়া উদারনীতির কোনো বিকল্প নেই, এখন দেখা যাচ্ছে এমনকি ধনতন্ত্রের মধ্যেও বিকল্প আছে। তারা যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তার ফলে এই সব দেশে এমন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হতে পারে যারা শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রকে উৎখাত করতে পারে।

ভারতে আমরা কী বলছি? ধনতন্ত্রের মধ্যেও ধনীদের কর ছাড় দিয়ে সঙ্কটে ত্রাণ দেবার বদলে একই পরিমাণ অর্থ সরকারী বিনিয়োগে ব্যবহার করো। তার ফলে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, জনগণের জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে পারে। গত তিন বছরে কেন্দ্রের সরকার প্রায় ১৫লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দিয়েছে। সেই অর্থ যদি সংগৃহীত হতো আর তা দিয়ে পরিকাঠামো তৈরি হতো তাহলে কাজের সুযোগ বাড়ত। কিন্তু তারা তা করবে না কেননা ধনীদের মুনাফায় তারা হাত দেবে না। এই বিকল্পের কথা বলে আমরা ভারতের জনগণকে চলতি বিশ্বায়নের ধারার বিরুদ্ধে সমবেত করতে চাইছি এবং এর মধ্যে দিয়ে সমবিকাশের দাবির চেতনা গড়ে উঠতে পারে। একে লেনিন বলতেন বিষয়ীগত উপাদান। বিশ্বজুড়ে বৈপ্লবিক রূপান্তরের পক্ষে বস্তুগত উপাদান খুবই অনুকূল। কিন্তু বিষয়ীগত উপাদান বিকশিত না হলে ধনতন্ত্রকে উৎখাত করা যায় না। মতাদর্শগত প্রস্তুতাবে আমরা সেই প্রসঙ্গই আলোচনা করেছি। ১৯৯২-এও করেছিলাম, এখন আরো বিশদে করেছি। সঙ্কটের তীব্রতা যতটাই হোক না কেন ধনতন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়ভাবে পতন ঘটে না। তাকে উৎখাত করতে হয়। ধনতন্ত্র সঙ্কটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খোঁজে। বস্তুত মার্কস বলেছিলেন, ধনতন্ত্র সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসে আরো শক্তিশালী হয়ে। কেন ধনতন্ত্র তা পারে? কেননা কোনো রাজনৈতিক বিকল্প নেই। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অসঙ্গতি তৈরি হলে সঙ্কটের পরিস্থিতি হয়। ধনতন্ত্র তখন উৎপাদন শক্তিকে অংশত ধ্বংস করে দেয় যাতে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। এই প্রক্রিয়া উন্নয়ন-বিরোধী, সভ্যতা-বিরোধী। দ্বিতীয়ত, ধনতন্ত্র শোষণকে তীব্রতর করে সঙ্কট থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে। এখন সে কাজই চলছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন টিকে থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, কর্মসংস্থানহীন বিকাশ ঘটছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। জনগণের কেনার ক্ষমতাই যদি না থাকে তাহলে পণ্য বিক্রি হবে কী করে? পণ্য বিক্রি না করে ধনতন্ত্র টিকে থাকে না। এই সঙ্কট থেকে বেরোতে ধনতন্ত্র ঋণ দেবার ব্যবস্থা করে। ক্রয়ক্ষমতা পড়তে থাকলে সস্তা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়, যেমন সাবপ্রাইম ঋণের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। যতক্ষণ ওই ঋণ নিয়ে লোকে খরচ করছে ততক্ষণ ধনতন্ত্রের মুনাফাও হচ্ছে। যখন ঋণ ফেরত দেবার সময় এলো তখন ঋণ ফেরত দিতে পারলো না, গোটা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়লো। তখন এই সঙ্কট থেকে বেরোনোর জন্য তারা কী করলো?

যে কর্পোরেটদের জন্য এই সঙ্কট হলো তাদেরই বেইল আউট করা হলো। এই ত্রাণ প্যাকেজের টাকা কোথা থেকে এলো? বিপুল পরিমাণ বেইল আউটের খরচ। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১২ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার। কার্যত পুরো জি ডি পি-ই বেইল আউটে চলে গেল। যখন মুনাফা হলো তখন কর্পোরেটের মুনাফা হলো, যখন তাদের বাঁচানোর দরকার হলো তখন সরকারের টাকায় বাঁচানো হলো। সরকারকে ঋণ করেই কর্পোরেটকে বাঁচাতে হলো। আরেকটি সঙ্কট তৈরি হলো। এখন এই সঙ্কট থেকে তারা বেরোবে কী করে? এবার শুরু হচ্ছে ব্যয়সঙ্কোচ। অবসরের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া, কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১০ ঘণ্টা করা, সুযোগসুবিধা ছাঁটাই, রাষ্ট্রীয় সহায়তার ক্ষেত্রে খরচ বাড়ানো যেমন শিক্ষায় টিউশন ফি বৃদ্ধি। অর্থাৎ কর্পোরেটের সঙ্কটের বোঝা চাপানো হচ্ছে জনগণের কাঁধে। জনগণকে অধিকতর শোষণের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আবার, এই প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যেই নতুন সঙ্কটের বীজ তৈরি করছে। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আবার কমছে, আবার সস্তা ঋণের ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নেই। সস্তা ঋণ দিয়ে আবার আর্থিক দেউলিয়াপনা হচ্ছে। আবার সেই একই বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। আবার আর্থিক মন্দা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং ধনতন্ত্র কখনো সঙ্কটমুক্ত, শোষণমুক্ত হতে পারে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সমাজতন্ত্র ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

নয়া উদারনীতির এই বিশ্বায়নের মধ্যে লাতিন আমেরিকার উদাহরণ দেখাচ্ছে যে নিজস্ব বিকল্প পদক্ষেপ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের আঘাতকে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু এই প্রতিরোধের প্রক্রিয়াকে বিষয়ীগত চেতনাকে বিকশিত করার কাজে ব্যবহার করতেই হবে। আমাদেরও ভারতে আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়ীগত চেতনাকে বিকশিত করতে হবে।

কীভাবে আমরা তা করতে পারি? আমরা বিকল্প তুলে ধরি। আমরা সরকারকে উন্নয়নের বিকল্প পথের কথা বলছি। কিন্তু সরকার তা করবে না। কেননা গত দু'দশকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন একটা কাজ করতে পেরেছে যা তারা আগে চেষ্টা করলেও পারেনি। উন্নয়নশীল দেশগুলির শাসক শ্রেণীগুলিকে তারা নিজেদের বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। দেশীয় বার্জিয়াকে সহযোগী হিসেবে আঙ্গীকরণ করে নেবার ফলে জোটনিরপেক্ষতা সহ তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং ভারতের মতো দেশে দেশীয় বার্জিয়া এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার শরিকে পরিণত হচ্ছে। ভারতে তারা কী করছে? দুই ভারত তৈরি হচ্ছে। এক ভারত আরো দরিদ্র হচ্ছে, দেশের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। দেশের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে মুনাফার সন্ধানে ভারতের পুঁজি বাইরে যাচ্ছে। বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিদেশী সংস্থা কিনছে। টাটার যেমন জাশুয়ার কিনেছে, তেমনই অনেক সংস্থা ভারতীয় পুঁজিপতিরা নিয়ে নিয়েছে। ভারতের বৃহৎ বার্জিয়া সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শরিক হচ্ছে। ভারতের রাষ্ট্র ভারতীয় জনগণের স্বার্থের রক্ষক হবার বদলে ক্রমবর্ধমান ভাবে আন্তর্জাতিক লব্ধি পুঁজির মদতদাতা হয়ে উঠছে। এই প্রক্রি়েও ভারতের জনগণকে সমবেত করতে হবে। জনগণের চাপে কিছু কাজ হয়তো হচ্ছে, যেমন রেগা ইত্যাদি। এ থেকে আবার এও বোঝা যায় যে জনগণের চাপ তৈরি করে কিছু সুবিধা আদায় সম্ভব। জনগণের চাপ তৈরি করার সেই প্রক্রিয়ায় বিষয়ীগত উপাদানকে শক্তিশালী করার কাজ করতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বজুড়েই হোক, লাতিন আমেরিকা বা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেই হোক, মুখ্য প্রশ্ন হলো কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বা বৈপ্লবিক পার্টিগুলি বিষয়ীগত চেতনাকে কতটা বৃদ্ধি করতে পারছে। এই মতাদর্শগত প্রস্তাবের সেটাই মর্মবস্তু।

এই প্রস্তাবে আমরা বলেছি ভারতে বিষয়ীগত চেতনা উন্নত করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। ১৯৯২-তে চেন্নাইয়ে যেভাবে আমরা আন্দাজ করেছিলাম সেভাবেই আজ সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক আক্রমণ হচ্ছে— মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক। বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যেই এই আক্রমণ। এই মতাদর্শগত আক্রমণের মোকাবিলা মতাদর্শগত ভাবেই করতে হবে। পুরনো ধরনের বদলে নতুন ধরনের সোশ্যাল ডেমোক্রাসি, টনি ব্রায়ারদের নিউ লেবারের মতো। এরা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়া ধারা ছাড়া কিছুই

নয়। সোশ্যাল ডেমোক্রেসি আজ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়। উত্তর আধুনিকতা, যারা পরিচতিসত্ত্বার রাজনীতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। পরিচতিসত্ত্বার রাজনীতি নতুন কিছু নয়, মানবসভ্যতার খুব পুরনো বৈশিষ্ট্য। ধনতন্ত্রের আগেও তা দেখা গেছে। কিন্তু উত্তর আধুনিকতা তাকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়েছে। একই সঙ্গে এন জি ও -করণ ঘটিয়েছে। তারা তাত্ত্বিক ভাবে বোঝাচ্ছে শ্রেণী বলে কিছু নেই, শ্রেণী বিভাজন নেই, আছে পৃথক পরিচতিসত্ত্বা এবং প্রত্যেক পরিচতিসত্ত্বাকে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। সুতরাং শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী ঐক্যের ধারণাকে তারা ভাঙতে চায়। ভারতেও তা ঘটছে। পরিচতিসত্ত্বার রাজনীতি হিসেবে না হলেও ভারতে জাতপাতের ভিত্তিতে সংহত করা, ধর্মকে ভিত্তি করে সমবেত হওয়া ঘটছে। এন জি ও-ধারণার প্রসার ঘটছে। একদল এন জি ও-র মুখ্য কাজ জনগণের বিরাজনীতিকরণ। আমরা চাই শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র করতে, জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে। তারা বলছে দলিতদের লড়াই, মহিলাদের লড়াই অন্য সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ আসলে এরা সকলেই বৃহত্তর শ্রেণী সংগ্রামের অংশ। এই মতাদর্শগত প্রশ্নে লড়াই চালাতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এবং যা বলে আমরা মতাদর্শগত প্রস্তাবে উপসংহারও টেনেছি যে ভারতে বিষয়ীগত উপাদানকে শক্তিশালী করতে আজকের দিনের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতেই হবে।

প্রথমত, সংসদীয় ও সংসদীয় পথ-বহির্ভূত সংগ্রামের সঠিক মিশেল। কেননা আরেক ধরনের মতাদর্শগত বিপদ রয়েছে, সব সময়েই রয়েছে। তা হলো অতি বাম বিচ্যুতি যা আজকের মাওবাদীদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিক ভাবে, সাংগঠনিক ভাবে লড়াই করতে হবে। সংসদের মধ্যে কাজ করা বা সংসদীয় পথে কাজ করা আবশ্যিকভাবেই শ্রেণী সংগ্রামকে, শ্রেণী আন্দোলন ও গণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

দ্বিতীয়ত, বিষয়ীগত উপাদানকে শক্তিশালী করার অর্থ হলো শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে কার্যকরীভাবে গড়ে তোলা। সে কাজ করতে হলে প্রথমত শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বায়নের পর্বে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিককে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিককে পরিণত করে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে সচেতনভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। স্থায়ী নিয়োগের বদলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছে, চুক্তিভিত্তিক থেকে ঠিকা, ঠিকা থেকে অস্থায়ী। আজ ভারতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে দেশের ৭শতাংশেরও কম শ্রমজীবী সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। অসংগঠিতকে সংগঠিত করতে না পারলে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। অন্যদিকে কৃষি ক্ষেত্রের সবচেয়ে শোষিত শ্রেণীগুলির ঐক্য গড়ার প্রশ্ন। আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে কৃষি বিপ্লব হলো ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষ। গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের ঐক্য গড়ে না তুলে কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে না। এই ঐক্য গড়ে তুলতে হলে দেশের কৃষিক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বাইরের পুঁজি যেমন এই ধ্বংসের পিছনে আছে তেমনই ভারতের শাসক শ্রেণীগুলির নীতিও একই অভিমুখে পরিচালিত। কৃষকদের আত্মহত্যার মতো মারাত্মক ঘটনার কথা আমরা জানি। ভারতে আজ শুধু কৃষি সঙ্কট নেই, কৃষিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে। এই প্রশ্নে লড়াই গড়ে তুলেই আমরা গ্রামে শোষিত অংশের ঐক্য গড়ে তুলতে পারি।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জাতপাতের ভিত্তিতে, মহিলা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের স্বার্থের ভিত্তিতে লড়াই চালিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী আন্দোলনে টেনে নিয়ে আসতে হবে। এই সব অংশকে সচেতনভাবে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা হয়। জাতপাত-ধর্মীয়-আদিবাসী পরিচিতির ভিত্তিতে তাদের বেঁধে রাখার চেষ্টা চলতে থাকে। পঞ্চদশ কংগ্রেস থেকে আমরা বলেছিলাম, এখন আরো স্পষ্ট ভাবে তা বলা হয়েছে যে ভারতে শ্রেণী সংগ্রামকে দু'পায়ে দাঁড়াতে হবে- অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে। কেবলমাত্র একটি বিষয়কে নিয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এক পায়ে হাঁটাও যায় না। এই কারণে দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে থাকলেও এমনকি পুলিশের লাঠি-জেল সহ্য করলেও ভোটের সময় মানুষ অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। যতক্ষণ দুই প্রশ্নকে নিয়ে আমরা একই সঙ্গে

লড়াই করতে পারব না, ততক্ষণ বিষয়ীগত উপাদান গড়ে তোলার কাজেও অগ্রগতি ঘটবে না। এক সময়ে বি টি রণদিভে শ্লোগান দিয়েছিলেন, সব কারখানার দরজায় লাল ঝাণ্ডা থাকবে। আমরা এখন বলছি সব কারখানার দরজায় লাল ঝাণ্ডা থাকবে, সমস্ত গ্রামে যে কুয়ো থেকে দলিতরা জল নিতে পারেন না তার পাশেও লাল ঝাণ্ডা থাকবে। পঞ্চদশ কংগ্রেসের পরে ১৭ বছর পেরিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে খুব বড় অগ্রগতি আমরা ঘটাতে পারিনি।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হলো সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতাকে সাধারণ ভাবে দেখা হয় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ভিত্তিকে নষ্ট করা হচ্ছে। এটি একটি দিক মাত্র। সাম্প্রদায়িকতার মৌলিক আক্রমণ হলো শ্রেণী ঐক্যের বিরুদ্ধে। ধর্মের নামে শ্রমিক শ্রেণী, গরিব কৃষক, অসংগঠিত শ্রমিকের ঐক্যকে তা ভাঙতে চায়। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই না করে বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির ঐক্য গড়ে তোলা যায় না।

এই ভাবে আঞ্চলিক আবেগের ভিত্তিতেও ঐক্য বিঘ্নিত হয়, যেমন হচ্ছে তেলঙ্গানা বা দার্জিলিঙে। শ্রেণী ঐক্যের ক্ষতি করে এমন আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। এইসব চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা না করলে আমরা বিষয়ীগত উপাদান গড়ে তুলতে পারব না, তা না পারলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তুলতে পারব না।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। কেউ কেউ বলছেন সি পি আই (এম) চীনের মডেল ছেড়ে লাতিন আমেরিকার মডেলকে অনুসরণ করছে। এইসব অসার কথা। কোনো মডেলের প্রশ্ন নেই। সব অর্থনীতিতেই উদ্বৃত্ত তৈরি হয়। মূল কথা হলে উদ্বৃত্ত কে নেবে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তি উদ্বৃত্তের মালিকানা নেয়, সমাজতন্ত্রে জনগণ তা নেবে। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন রাষ্ট্র অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রক হয়। এ কথা আমরা বলছি না যে অর্থনীতিতে কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানাই থাকবে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানা, সমবায়, কালেকটিভের মতো বহুবিধ সম্পত্তির রূপ থাকবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাই হবে মূল রূপ এবং তার লক্ষ্য থাকবে সামগ্রিক ভাবে সমাজের জন্য উদ্বৃত্তের মালিকানা ব্যবহার করা। আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে। এই সমাজতন্ত্র বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের ছব্ব নকল হবে না। একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র হবে অন্য রূপের কিন্তু লক্ষ্য থাকবে একই। মার্কস যেভাবে বলেছিলেন, ধনতন্ত্রে প্রত্যেকে সক্ষমতা অনুযায়ী পায়, সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকে তার কাজ অনুসারে পাবে, কমিউনিজমে প্রত্যেকে তার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পাবে। লাতিন আমেরিকায় এখন যা হচ্ছে তা ধনতন্ত্রের মধ্যেই হচ্ছে। আমরা আশা রাখছি তারা ধীরে ধীরে ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করার পথেই যাবে।

সি পি আই (এম) সংশোধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল। ষাটের দশকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে জোরালো বিতর্ক হয়েছিল ভারতের বিপ্লব রাশিয়ার পথ নেবে না চীনের পথ। কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভাজিত হবার পর সি পি আই রাশিয়ার পথে অনুসরণ করে, নকশালপন্থীরা চীনকে অনুসরণ করে। রাশিয়ার পথ হলো শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট যা গ্রামকে মুক্ত করবে। চীনের পথ ছিলো গ্রামকে আগে মুক্ত করে শহর ঘিরে ফেলা। সি পি আই (এম) বলেছিল ভারতীয় পরিস্থিতি উভয় থেকেই পৃথক। সি পি আই (এম) রাশিয়ার পথ, চীনের পথ বা অন্য কোনো পথই অনুসরণ করে না, ভারতের পথে বিপ্লবের লক্ষ্য এগোবে। আমাদের পথ এখনও ভারতীয় পথ— চীন, রাশিয়া বা লাতিন আমেরিকার পথ নয়। ভারতীয় পথ নিয়েই আমরা মতাদর্শগত প্রস্তাবে আলোচনা করে বলেছি শ্রেণী ঐক্য গড়ে তুলে তাকে জোরালো করতে হলে মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতেই হবে।

বামপন্থীরা সব সময়েই ভারতে জনগণের বিষয়কে সামনে তুলে ধরেছে। এটি ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য জরুরী। বিষয়ীগত উপাদান বিকাশের জন্যই তা দরকার। ধরা যাক, স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রধান বিষয় ভূমি সংস্কার। কমিউনিস্টরা ভূমি সংস্কারের বিষয়কে সামনে তুলে ধরেছে, তার জন্য লড়াই করেছে, কমিউনিস্ট পার্টির সরকার তাকে প্রয়োগ করেছে, ভারতের জনগণের সামনে দেখিয়েছে তা সারা ভারতেও করা সম্ভব। তেলঙ্গানা, তেভাগার সংগ্রাম, ওরলির

আদিবাসী সংগ্রামের মতো লড়াই জমির প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে। জমিদারি প্রথা বিলোপের আইন ভারতে হয়েছে। অঞ্চল ভারতের অংশ পাকিস্তান বা বাংলাদেশের বদলে তা ভারতে হয়েছে। কেননা বামপন্থী আন্দোলনের জোরেই তা হয়েছে। তেমনই ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন। বিশালাঙ্ক আন্দোলন কমিউনিস্টদের আহ্বান ছিলো, সুন্দরাইয়া প্রধান ইশতেহার লিখেছিলেন। ঐক্য কেরালা আন্দোলন ই এম এস-র নেতৃত্বে হয়েছিল, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন ডাক্তার, ছিলো কমিউনিস্টরা। বামপন্থী সরকারগুলি বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতন্ত্র প্রসারের কাজে পথ দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠিত হবার ১১বছর বাদে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত রাজ বিল এনেছিলেন। আবার ১৯৫৭ সালে ই এম এস সরকারের পরীক্ষানিরীক্ষার পরে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সফল ভাবে রূপায়িত হয়েছে। কেরালা ‘পিপলস প্ল্যানের’ মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি বিষয়ে কমিউনিস্টদের অবদান রয়েছে। এই জন্যই বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এতো আক্রমণ। বামপন্থীরা যদি এভাবে অ্যাজেন্ডা তৈরি করে তাহলে বামপন্থীদের অগ্রগতি ঘটবে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অ্যাজেন্ডা রূপায়ন করা কঠিন হবে। এই জন্যই ভারতে বামপন্থীদের দুর্বল করতে সমবেত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আমাদের ভরসার জায়গা ভারতীয় জনগণ এবং তাদের শ্রেণী ঐক্য।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে বিপর্যয় ঘটেছিল ১৯৯২ সালেই আমরা তার পর্যালোচনা করেছিলাম এবং রূপরেখা হাজির করেছিলাম। পরে দেখা গেছে প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অনেকেই আমাদের বিশ্লেষণকেই সঠিক বলেছে। বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র থেকে শিক্ষা নেবার সময়ে ওই ভুলগুলি থেকেও শিক্ষা নিতে হবে যাতে একবিংশ শতাব্দীতে তা আর না ঘটে। আরো একটা কথা স্মৃতি দিতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। এমন অনেক কিছু এখন পাওয়া যাচ্ছে যা আগে পাওয়া যেত না। তা সম্ভব হয়েছে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রামের জন্যই। ধনতন্ত্রে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাই তৈরি হয়েছে সমাজতন্ত্রের বিপদের মুখে। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার জনগণের সংগ্রামের ফসল যা অনুপ্রাণিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের দ্বারা। বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র মানবসভ্যতার বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। ইতিহাসকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছে। কিন্তু আরো উচ্চতায় পৌঁছাতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংস্কার সম্পর্কে আমরা বলেছি এর ফলে সেই সব দেশের বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি যেমন ঘটেছে তেমনই তা কিছু নতুন সমস্যা ও নতুন দ্বন্দ্ব হাজির করেছে। কীভাবে তারা সেই সব সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সমাধান করে তার ওপরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাদের বোঝাপড়া হলো তারা সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবং তাদের নিজেদের দেশের জনগণের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু তারা নিজেরাও স্বীকার করে দুর্নীতি, বৈষম্য, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে। তারা কীভাবে এইসবের মোকাবিলা করে তার ওপরে নির্ভর করছে।